

по р. Трубіж аж до с. Лукаші в межиріччі рік Трубежа та Недри, де знаходиться поселення, яке дало назву локально-хронологічній групі, і тому, цілком можливі знахідки нових трипільських пам'яток вище по течії річки. Подальше їх дослідження в південній частині лівобережної Київщини, як і взагалі на всій Київщині, має уточнити матеріальну культуру пізньотрипільських племен, хронологію локальних груп та окремих пам'яток.

Булкин В. А., Малеев Ю. Н.

В. В. ХВОЙКА — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УКРЕПЛЕНИЙ ДРЕВНЕГО БЕЛГОРОДА

Борьба Руси со степными кочевниками в течение длительного времени была важным государственным делом. Это обусловило появление на южных рубежах Киевской земли нескольких оборонительных линий. Здесь же отмечается большая концентрация населения. В этом районе летопись упоминает многие города, среди которых были города-крепости и крупные городские центры, игравшие важную роль в экономической и политической жизни Древнерусского государства.

Одним из крупнейших центров Киевской земли был Белгород (ныне с. Белгородка), располагавшийся на правом берегу р. Ирпень в 23 км к западу от Киева. Его укрепления, сооруженные на плато и возвышавшиеся над широкой заболоченной поймой Ирпеня, ограждали территорию города площадью свыше 100 га. Белгород был важнейшим стратегическим пунктом на подступах к Киеву, крупным политическим, экономическим и религиозным центром. Мощные оборонительные сооружения играли важную роль в системе обороны древнерусской столицы и были крайне необходимы для защиты самого города, который, по свидетельствам летописи, неоднократно выдерживал длительные осады.

Оборонительные сооружения Белгорода, как и сам город, впервые стал исследовать в 1909 г. В. В. Хвойка. В валах его детинца и посада впервые были открыты ранее неизвестные конструкции, которые заняли важное место в истории древнерусской фортификации. С фронтальной стороны валов на земляной подсыпке были сооружены срубы из дубовых колод заполненные сырцовой плинфой уложенной горизонтальными рядами на глиняном растворе. С тыльной стороны находились дубовые клетки, заполненные плотно утрамбованной глиной. Сырцовая кладка и заполнение глиной клетки сверху были засыпаны мощным слоем земли, что придавало им еще большую высоту, а дубовые конструкции с заполнением являлись основой сложной навалной

конструкции. Хорошо продуманной была планировка укреплений. Валы детинца сооружались над обрывами Ирпеня и глубоких оврагов с крутыми склонами, что делало их более неприступными. Впоследствии такие конструкции были обнаружены в валах детинцев Переяславля, Василева, на городище у с. Заречье на Стугне. Все они датируются концом X — началом XI в.в. и связаны со строительной деятельностью Владимира Святославича.

Булкин В. А.

ДРЕВНЕРУССКИЙ ХРАМ В г. ЮРЬЕВЕ (БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)

В 1981—1982 г.г. экспедицией ИА АН УССР под рук. Р. С. Орлова на Замковой горе в г. Белая Церковь были открыты и частично изучены остатки каменного храма домонгольского периода. В 1983 г. исследование было продолжено при участии экспедиции кафедры истории искусства Ленинградского университета.

От каменного храма частично сохранились лишь фундаменты алтарной части и северной стены. Фундамент сложен без раствора из крупных колотых камней, составляющих местами от одного до трех рядов кладки. Подошва фундамента лежит на материке, глубина его заложения 0,7—0,8 м, ширина 1,4—1,5 м. Размер найденных в развале плинф 26—28×19—21×3,5—4,5 см, размер литовского кирпича 24,5—26,5×10,7—11,5×5,2—7 см, поливных плиток 10,7×10,5×1,2—1,5 см. Встречались плитки и меньшего размера со стороной 5,2 см и толщиной 2—2,5 см.

Алтарная часть на уровне фундаментов фиксируется северным и центральным полукружием (если исходить из вероятного предположения, что храм был трехаспидным), северная стена в западной части не сохранилась и потому северо-западный угол не зафиксирован. В предполагаемом северо-западном углу обнаружен кирпичный саркофаг, который по местоположению и ориентации, несомненно, связан с храмом. Стенки саркофага сложены на глине из брускового кирпича, дно из плинфы, вероятно, вторичного использования. Сочетание в кладке кирпичей двух типов может свидетельствовать об относительно более поздней его датировке по сравнению с храмом.

Нет достаточных оснований для реконструкции плана, что в первую очередь, вызывается тем, что не сохранилось никаких следов южной и западной стены. Кроме того, ширина смежных нефов на уровне фундаментов оказывается почти одинаковой, что противоречит традиционному соотношению боковых и центрального нефов и может быть принято лишь при условии значительной корректировки плана при возведении стен.

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОГО ОБЛВИКОЅКОМУ
РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ АН УКРАЇНИ

140-річчю з дня народження
В. В. ХВОЙКИ присвячується

**ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ
ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ
КИЇВЩИНИ**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ. БІЛО ГОРОДКА. ЖОВТЕНЬ 1991 р.

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КИЇВЩИНИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 140-РІЧЧЮ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. В. ХВОЙКИ

с. БІЛОГОРОДКА. 1991 р.

Редакційна колегія: Б. В. Магомедов, В. А. Петрашенко,
О. В. Серов.

Броварська друк. 1991 р. 500 прим. Зам. 4090.